

VOLEYBOL O'YIN ELEMENTLARINI O'RGATISHDA HARAkatLI O'YINLARNI EGALLAGAN O'RNINI ILMiy ASOSLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583193>

Tursunov Mirshod Shodiyevich
*Buxoro davlat universiteti Jismoniy
madaniyat fakulteti 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Maqolada voleybol o'yin elementlarini o'rgatishda harakatli o'yinlarni egallagan o'zni ilmiy asoslangan va tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *bahs-raqobat, sihat-salomatlik, "Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada", "Xotin-qizlar spartakiadasi", "Faxriylar musobaqalari"*

Voleybol o'zining hammabopligi, go'zal o'yin mazmuni, kattayu-kichik yoshdagi insonlar diqqatini o'ziga rom qiluvchi, hujum va himoya kombi-natsiyalari bilan nafaqat shahar va tumanlar markazlarida, balki uzoq qishloqlarda, mahallayumaskanlarda, to'y va bayramlarda bahs-raqobat, sihat-salomatlik, jismoniy va ruhiy barkamollik vositasi sifatida turli yosh va qatlamga mansub aholi hayotiga kirib bormoqda. Voleybol o'quv fani va salomatlik manbai sifatida barcha ta'lim muassasalarida o'quv rejasiga kiitilgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda voleybolni "Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada", "Xotin-qizlar spartakiadasi", "Faxriylar musobaqalari" kabi ko'p bosqichli va muntazam o'tkazilib kelinayotgan nufuzli sport tadbirlari dasturidan joy olishi uni geografik chegarasi hamda shug'ullanuvchilar soni keskin orta borishiga zamin yaratdi.

Zamonaviy klassik voleybol XX asr oxirlari va XXI asrdan boshlab o'zining tabiiy taraqqiyoti tufayli hamda musobaqa qoidalarining keskin o'zgarishi evaziga yangicha mazmunga ega bo'ldi. O'yin qoidalarining tubdan o'zgarishi nafaqat g'oiblikka da'vogar jamoalar raqobati bilan belgilanadi, balki ma'lum darajada bozor munosabatlariga ham bog'liqdir.

Ma'lumki, yirik nufuzli musobaqalarni (jahon, Osiyo chempionatlari, Olimpiada va Osiyo o'yinlari hamda boshqa yuqori reytingli xalqaro turnirlar, Kubok musobaqalari) o'tkazishda ko'plab teleradiokompaniyalar, jurnalistlar ushbu musobaqalarni teletranslyatsiya qilish, reportajlar olib borish uchun maxsus akkreditsion talablarni qondirishlari lozim.

Agar qayd etilgan musobaqalarda o'yin shiddati sust bo'lsa, "kuchli" zarbalar tufayli ochkolar tez-tez olinsa-yu, uzluksiz jarayon tez-tez uzilib, to'xtash holatlari ko'p bo'lsa, musobaqaga bo'lgan qiziqish so'na boshlaydi, akkreditsiya bozori chegaralanadi, tomoshabinlar doirasi toraya boshlaydi. Aynan shunday holatlar 1996-98-yillargacha davom etgan. Chunki, eski

qoida-larga muvofiq himoya zonalarida joylashgan “kuchli” hujumchilar hujum va yon chiziqlarini bosmasdan, shiddat bilan sakrab, 4- yoki 2-zonalardan zarba berish natijasida “ochko ishlaganlar”. Tananing oyoq va bel qismlarigacha to‘p tegsa, o‘yin to‘xtatilgan. To‘p maydondan uzoqqa tushsa, vaqt ketgan, boshqa to‘p bilan o‘ynash taqiqlangan; to‘p kiritish “yo‘qotilsa”, raqib jamoga ochko beril-magan, kiritilgan to‘p to‘rga tegib o‘tsa, o‘yin to‘xtatilar edi va hokazo. Bunday vaziyatlar o‘yinni tez-tez to‘xtab qolishiga sabab bo‘lib kelgan.

Bugungi voleybol qoidalaridagi ko‘plab prinsipial o‘zgarishlar evaziga bunday “to‘xtash” holatlariga barham berildi. Jumladan, o‘yin 3 ta to‘p (bir to‘p o‘yinda, 2 ta to‘p zahirada) “ishtirokida” o‘tkaziladigan bo‘ldi. Yon chiziq bilan hujum chizig‘ining kesishgan joyidan maydon tashqarisi tomon 1,75 m kesim chiziqlar bilan chegaralandi. Tananing istalgan qismi bilan to‘pni o‘ynashga ruxsat etildi. O‘yin “tay-breyk” tarzida amalga oshirilishi yo‘lga qo‘yildi, ya‘ni to‘p kiritish “yo‘qotilganda” ham raqib jamoaga ochko berilishi joriy etildi. “Birinchi” to‘pni qabul qilish yoki uzatishga doir qoidaning “kuchi” keskin yumshatildi, kiritilgan to‘p to‘rga tegib o‘tsa, “to‘g‘ri” deb baholanadigan bo‘ldi.

Musobaqa qoidalarining bunday o‘zgarishi o‘yin shiddatini keskin jadallashtirdi, o‘yinchilar faolligini oshirdi, tomoshabinlar qiziqishini kuchaytirdi. Alohida shuni ta‘kidlash joizki, musobaqa qoidalarining tubdan o‘zgarishi o‘yin mazmunini yanada boyitdi, o‘yin usullarining tamomila yangi avlodlarini vujudga kelishiga asos bo‘ldi. Jumladan, himoya zonalaridan zarba berish diagonal sakrash sifatini o‘zlashtirish zarurligiga e‘tibor qaratdi, “libero” o‘yin-chisini ta‘sis etilishi himoyani yanada kuchaytirdi, yugurib kelib sakrab to‘p kiritish hujumkorlik sur‘atini oshirdi va hokazo. Ushbu o‘zgarishlar natijasida vujudga kelgan yangi o‘yin elementlari, maxsus sifatlar, harakat usullari o‘quv-trenirovka mashg‘ulotlari mazmuniga yangicha yondashish, tarkibiga yangi mashqlarni kiritish va mashg‘ulot-musobaqa birligini ta‘minlash muhimligini belgilaydi. Bunday zaruriyat so‘nggi yillarda olingan rasmiy ma‘lumotlarga asoslanadi. Chunonchi, jahon voleyboli nazariyasi va amaliyotida o‘zlarining qator fundamental ilmiy tadqiqotlari bilan tanilgan Yu.D. Jeleznyak, T.Ya. Shinulin va O.E. Serdyukovlarning ilmiy kuzatuvlari natijalariga ko‘ra, zamonaviy voleybol borgan sari o‘yin mazmuni jihatidan yangicha texnik usullar, taktik xususiyat va “eskicha” voleyboldan tubdan farq qiluvchi texnik-taktik yo‘nalishlar hisobiga o‘zgarib bormoqda. Yugurib kelib sakrab katta “portlovchi-inersion kuch” bilan to‘p kiritish usulining keng joriy etilishi to‘pni samarali qabul qilish imkoniyatini keskin chegaralab qo‘ydi. Bu esa raqib jamoani maqsadli hujum uyushtirish unumdorligini tushirib yubordi.

Birinchi “to’pni” qabul qilish va uzatish usullariga qoidani deyarli qo’llanilmasligi o’rtacha shiddatda kiritilgan yoki zarba berilgan to’pni yuqoridan ikki qo’llab qabul qilish hamda uzatish usullarini ommalashtirib bormoqda.

Himoya zonalaridan hujum zarbalarini keng joriy etilishi 3-zonadan kombinatsion hujum uyushtirish sonini sezilarli qisqartirdi. Agar 1998-yillargacha 3-zonadan tashkil etiladigan hujum miqdori 30 foizdan oshmagan bo’lsa, so’nggi yillarda bunday hujumlar soni 23 foizga tushib ketdi.

Aksincha, 80-yillarda himoya zonalaridan uyushtirilgan hujum zarbalari 9,6- 10% dan ortmagan. Zamonaviy voleybolda esa orqa zonalardan tashkil etilgan hujum zarbalari 20-21% gacha ko’paygan. Himoya zonalaridan ijro etilgan zarbalarni “to’siq” bilan bartaraf etish murakkabligi o’z-o’zidan ma’lum. Demak, bugungi voleybolda hujum samaradorligi himoya salohiyatidan ustun bo’lib borayotganligi kuzatilmoqda.

Bugungi voleybolda o’yin samaradorligi turli o’yin ixtisosligi (amplua)ga ega o’yinchilarning ijrochilik mahoratiga bog’liqdir. Jumladan, ikkinchi temp bilan harakatlanuvchi hujumchi birinchi temp bilan harakatlanuvchi hujumchi, uzatuvchi (bog’lovchi), libero (himoyachi).

Jahonning eng kuchli terma jamoalari o’yinlarini tahlil qilish o’yin shiddati jihatidan texnik-taktik harakatlarini (TTH) ikki asosiy guruhlariga bo’lish imkonini beradi. Yuqori o’yin shiddati bilan ifodalanuvchi birinchi guruhga – yugurib kelib sakrab to’p kiritish, hujum zarbasi, to’siq qo’yish va himoyada o’ynash malakalari 79 kiritilgan.

O’rtacha o’yin shiddati bilan ifodalanuvchi ikkinchi guruhga – kiritilgan to’pni qabul qilish, qo’riqlash va turli harakatlanishlar kiritildi.

ADABIYOTLAR:

1. “Jismoniy tarbiya va sport to’pi” gi qonun. // O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini legallashtiradi va Qirg'iziston kiritish / O'zbekiston Respublikasi qonun. “Xalq yonmoqda” gazetasi., 2015 yil yoki 5 sentyabr, 174-son, - b 1-4.

2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti G. M. Mirziyoyevning 2018 yil 5 mart "jismoniy tarbiya va sport Soxasid davlat tizimini tubdan olqish chora-tadbirlar qabul qilindi" gi PF - 5368 sonli farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2017 yil 3 iyun" jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish yanada rivojlanish meraadbirlar dhirlar " gi 3031-sonli qarori / Xalq kuni , 4 iyun 2017

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi 2010 yil 23 sentyabr "sport maktablari murabbiy va mehnat mutaxassisi

